

DESAFIOS ENFRENTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 30/05/2024](#)

CHALLENGES FACED BY THE SINGLE HEALTH SYSTEM IN CARE FOR PATIENTS WITH COVID-19: INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11396903

Eduardo Santos Silva; Lais Porto Assunção Couto; Antonione Santos Bezerra Pinto

RESUMO

A atual pandemia que o mundo vivenciou deixou um rastro de destruição sem precedentes, a COVID-19 provocou todos os dias pânico e um crescente número de casos e óbitos, o que tem feito com que não só no Brasil, mas em outras partes do mundo aconteça uma procura muito grande por leitos hospitalares sobretudo de UTIs o que vem provocando o colapso dos Sistemas de Saúde ao redor do mundo. O objetivo da pesquisa será identificar os principais desafios gerenciais e assistenciais enfrentados pelo sistema único de saúde no atendimento a pacientes com covid-19 durante a atual pandemia. A metodologia empregada nesta pesquisa será uma revisão integrativa da literatura com uma abordagem

quantitativa dos dados. Consultara-se por meio de descritores e palavras-chave as bases de dados PubMed, Bireme e Cinahl. Serão selecionados os estudos que corroborarem com a pesquisa. A apresentação dos resultados está organizada em duas partes. A primeira está relacionada com a caracterização dos estudos, já a segunda, relaciona-se ao cumprimento do objetivo do estudo, que diz respeito à análise dos desafios enfrentados pelo SUS no atendimento a pacientes com COVID-19. Os treze estudos que foram incluídos nesta revisão estavam nas diferentes bases de dados e nas línguas portuguesas e inglesas. As publicações foram concentradas nos anos de 2020 a 2021 com abordagem quantitativa. O nível de evidência predominante foi alto, composto estudos descritivo e exploratório revisões sistemáticas e obtiveram grau de recomendação “A” para mudança na prática clínica; o Brasil e EUA foram os países com mais estudos incluídos. **Considerações finais:** Os desafios enfrentados pelo SUS no combate à pandemia da COVID19 evidenciados nesta revisão da literatura tiveram e têm grandes repercussões e impactos a qualidade de vida dos pacientes atendidos na pandemia com infecção da COVID-19.

Palavras-Chave: Sistema de saúde; COVID-19; Desafios; Assistência.

1. INTRODUÇÃO

A atual pandemia que o mundo vivência, tem deixado um rastro de destruição sem precedentes, a COVID-19 durante o seu auge de contaminação nos anos de 2020 e 2021 provocou todos os dias pânico e um crescente número de casos e óbitos, o que tem feito com que não só no Brasil mas em outras partes do mundo aconteça uma procura muito grande por leitos hospitalares sobretudo de unidade de terapia intensiva (UTI) o que vem provocando o colapso dos Sistemas de Saúde ao redor do mundo, pois alguns países não dispõem de uma infraestrutura adequada que seja capaz de atender toda essa demanda gerada de forma tão rápida e inesperada pelo novo Coronavírus (Pereira, 2020).

Diante da grande demanda de assistências e cuidados a saúde, devido a Pandemia do coronavírus, o sistema de saúde, em muitos estados do país, entrou em estado de calamidade pública devido a demanda constante e crescente de pacientes infectados, suprimindo os recursos humanos e logísticos em todo o país. Os fatores que implicam nas relações humanas ou fatores não econômicos podem desencadear o colapso financeiro e econômico de maneiras sem precedentes. A implicação para a estabilidade financeira é que os testes futuros de resistência à resiliência dos mercados internacionais devem levar em consideração fatores de saúde humana ou seja, fatores epidemiológicos como um elemento importante em seus exercícios de teste de resistência (Khatib, 2020).

Faz-se necessário a abordagem as limitações do Sistema de Saúde diante de um evento adverso como a Pandemia que atinge todos os segmentos e níveis de complexidades. A Pandemia do novo coronavírus impactou o Sistema de Saúde por diversos fatores que se inicia pela grande demanda de assistência, maior que a usual e como a precarização, o aumento do desemprego, a expansão do setor de prestação de serviços e dos processos de terceirização impactaram nos altos gastos e dispêndios pelo governo nas esferas tripartite (Bitencourt; Andrade, 2021).

Diante das ondas dos novos casos diários e aumento nos números de mortos, no país a crise política, financeira e de Saúde pública se alastra provocando desespero na população, o que tem provocado inúmeras manifestações em várias partes do Brasil dessa forma indo contra o preconizado pela OMS, que é recomendado que se realize distanciamento social e evite aglomerações (Melo; Andrade, 2021).

Em virtude da doença, são necessários ajustes imediatos do sistema de saúde tendo em vista o incremento da oferta de determinados serviços, todavia, devido á diversos desafios tanto financeiro, recursos humanos e logístico, há uma dificuldade de oferta integral e equitária da assistência à saúde do paciente, integrando este na atualidade, como um dos principais problemas (Da Silva Lima, 2021).

A COVID-19 tem representado um desafio global aos sistemas de saúde, expandindo em velocidade crescente de óbitos, de pacientes críticos com pneumonia e necessidade de suporte respiratório. Métodos alternativos para controlar a propagação da doença, como o isolamento social, medidas extremas de quarentena e o rastreamento dos contactantes dos casos têm sido utilizados no mundo. Contudo, essas medidas podem não ser totalmente eficazes para combater a escalada da COVID-19 em compasso às preparações nacionais necessárias às novas demandas de cuidado. Ampla gama de tecnologias digitais pode ser usada para aprimorar essas estratégias de saúde pública, e a pandemia gerou um frenesi relacionado à Telessaúde. No Brasil, esse campo tem crescido acentuadamente nos últimos anos (Correia, 2019).

O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê uma nova atenção à saúde a partir da concepção que não compreende a saúde apenas como a ausência de doença, mas parte do entendimento e qualidade de vida. O SUS deve desenvolver ações sobre o ambiente e sobre a pessoa destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como à reabilitação. Fato é que, com suas qualidades e defeitos, o SUS é reconhecido no país e fora dele como uma política pública importante e com grande potência (Almeida, 2013).

O crescimento exponencial de casos e óbitos, inicialmente em território chinês, e sua expansão posterior a outros países, levou a OMS a declarar, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo vírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, que corresponde ao mais alto nível de alerta previsto no Regulamento Sanitário Internacional (Caetano et al., 2020).

Diante da grande demanda de assistências e cuidados a saúde, devido a pandemia do coronavírus, o sistema de saúde, em muitos estados do país, entrou em estado de calamidade pública devido a demanda constante e crescente de pacientes infectados, suprimindo os recursos humanos e logísticos em todo o país (Khatib, 2020).

A pandemia do novo coronavírus impactou o sistema de saúde por diversos fatores que se inicia pela grande demanda de assistência, maior que a usual e como a precarização, o aumento do desemprego, a expansão do setor de prestação de serviços e dos processos de terceirização impactaram nos altos gastos e dispêndios pelo governo nas esferas tripartite (Bitencourt; Andrade, 2021).

Desse modo, propõe-se, neste trabalho como objetivo geral, identificar os principais desafios gerenciais e assistenciais enfrentados pelo sistema único de saúde no atendimento a pacientes com COVID-19 durante a atual pandemia.

Esta revisão, trata-se de uma contribuição importante para os estudos do tema, considerando-se a nova pandemia, ou surtos epidêmicos em diversas regiões do país, sendo fundamental o aperfeiçoamento das regras de financiamento do SUS na formulação de políticas públicas de saúde. Por conseguinte, buscaremos fomentar a pesquisa e o conhecimento a respeito dos desafios do enfrentamento do vírus da COVID-19 e servir de base para estudos futuros e ao meio científico.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa da literatura. Este procedimento foi escolhido por possibilitar a síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema abordado nesta pesquisa.

De acordo com (Ercole, Melo e Alcoforado, 2014), a revisão integrativa de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas de maneira sistemática, ordenada e abrangente, mediante diferentes metodologias. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo um corpo de conhecimento e podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos. Este

método proporciona a combinação de dados da literatura teórica e empírica, proporcionando maior compreensão do tema de interesse.

O tema “DESAFIOS ENFRENTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À PACIENTES COM COVID-19” determinou a construção da estratégia PICO, que representa um acrônimo para Paciente (P), Intervenção (I), Comparação (C) e Desfechos (*O-outcomes*), na qual foi utilizada para a geração da questão norteadora desta revisão integrativa da literatura: “Quais os desafios financeiros, de recursos humanos e logística enfrentados pelo sistema único de saúde no atendimento a pacientes com COVID-19 durante a pandemia?” **(ver quadro 1).**

Para a localização dos estudos relevantes, que respondessem à pergunta de pesquisa, foram utilizados descritores indexados e não indexados (palavras-chave) nos idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores serão obtidos a partir do Medical Subject Headings (MESH), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e dos títulos CINAHL, como mostra o **Quadro 2.**

Consultou-se por meio de descritores e palavras-chave as bases de dados PubMed da National Library of Medicine; BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), coordenada pela BIREME e composta de bases de dados bibliográficas produzidas pela Rede BVS, como LILACS, além da base de dados Medline e outros tipos de fontes de informação; e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature).

Quadro 1 – Elementos da estratégia PICO, descritores e palavras-chave utilizados

	Elementos	Mesh	Decs
P	“Gestão em saúde”	”Health Management”	“Health Management” “Gestión en Salud” “Gestão em Saúde”
I	“SUS”	“health management”	“SUS” “health systems” “health care”
C	-	-	-
O	“Assistência ao paciente”	“ <i>patient care</i> ”	“ <i>nursing care</i> ” “ <i>health care</i> ” “ <i>patient safety</i> ”

Fonte: Santos, et al. (2023).

O elemento C da estratégia PICO não foi abordado nesta pesquisa pois esta não tem por objetivo comparar intervenções. Os termos utilizados durante a pesquisa foram classificados e combinados nos bancos de dados, resultando em estratégias específicas de cada base.

Quadro 2 – Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados BIREME, PUBMED e CINAHL

BASE DE DADOS	ESTRATÉGIA DE BUSCA	RESULTADOS	FILTRADOS	SELECIONADOS
BIREME (Descritores Decs)	(Sistema único de saúde) AND (cuidados) AND (covid-19) AND (fulltext:"1" OR "1") AND (year_cluster:[2016 TO 2021])	131	73	10
PUBMED (descriptors MeSH)	("Health Management") AND (covid-19). filter=simsearch2.ffrft&filter=pubt.clinicaltrial&filter=pubt.meta-analysis&filter=pubt.randomizedcontrolledtrial&filter=pubt.review&filter=pubt.systematicreview&filter=datesearch.y_5&filter=humani.humans"	542	277	6
CINAHL	((health management) AND (FM P)) AND ((covid-19) AND (FM P))	100	19	04

Fonte: Santos, et al. (2023)

Como critérios de inclusão foram utilizados estudos disponíveis em sua totalidade, publicados nos últimos cinco anos, de 2016 até 2021, nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. foram excluídos da busca inicial capítulos de livros, resumos, textos incompletos, teses, dissertações, monografias, relatos técnicos e outras formas de publicação que não artigos científicos completos.

A análise para seleção dos estudos será realizada em duas fases, a saber: Na primeira, os estudos foram pré-selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão e de acordo com a estratégia de funcionamento e busca de cada base de dados.

Encontrou-se cento e trinta e um (131) estudos como busca geral na BIREME, sendo que limitando a busca para artigos com texto completo realizado com humanos nos últimos cinco anos, obteve-se setenta e três

(73) estudos, destes foram analisados títulos e resumos onde apenas dez (10) estudos foram condizentes com a questão desta pesquisa.

Na base PUBMED, como busca total foram encontrados quinhentos e quarenta e dois (542) estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo dos últimos cinco anos com humanos, obteve-se duzentos e setenta e sete (277) estudos, destes foram analisados títulos e resumos e teve como resultado final de seis (06) estudos.

Na base CINAHL, foram encontrados cem (100) estudos, aplicando na pesquisa o filtro que limita por texto completo dos últimos cinco anos com humanos, obteve-se dezenove (19) estudos, destes foram analisados títulos e resumos e teve como resultado final de quatro (04) estudos.

Na segunda fase os estudos foram analisados quanto ao potencial de participação no estudo, avaliando o atendimento à questão de pesquisa, bem como o tipo de investigação, objetivos, amostra, método, desfechos, resultados e conclusão, resultando em vinte (20) artigos. Ao final vinte (20) artigos atenderam a questão norteadora e foram adicionados ao estudo.

Figura 2 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos para a revisão integrativa

Fonte: Santos, et al. (2023).

Nesta etapa foram analisadas as informações coletadas nos artigos científicos e criadas categorias analíticas que facilitou a ordenação e a sumarização de cada estudo. Essa categorização foi realizada de forma descritiva, indicando os dados mais relevantes para o estudo.

A pesquisa levou em consideração os aspectos éticos da pesquisa quanto às citações dos estudos, respeitando a autoria das ideias, os conceitos e as definições presentes nos artigos incluídos na revisão.

Optou-se pela análise em forma estatística e de forma de texto, utilizando cálculos matemáticos e inferências, que serão apresentados em quadros e tabelas para facilitar a visualização e compreensão.

As evidências científicas foram classificadas segundo os níveis e graus de recomendação propostos por (Bork, 2011), como mostra a figura **3 abaixo**:

Figura 3: Níveis de evidência e graus de recomendação

3. RESULTADOS

A apresentação dos resultados está organizada em duas partes. A primeira está relacionada com a caracterização dos estudos, já a segunda, relaciona-se ao cumprimento do objetivo do estudo, que diz respeito à análise dos desafios enfrentados pelo sistema único de saúde (SUS) no atendimento a pacientes com COVID-19.

Os treze estudos que foram incluídos nesta revisão estavam nas diferentes bases de dados e nas línguas portuguesas e inglesas. As publicações foram concentradas nos anos de 2020 a 2021 com abordagem quantitativa (53,83%); O nível de evidência predominante foi alto, composto estudos descritivo e exploratório (45,45%), revisões sistemáticas (23,07%) obtiveram grau de recomendação “A” para mudança na prática clínica; o Brasil e EUA foram os países com mais estudos incluídos.

Tabela 1: Análise descritiva das produções científicas acerca dos desafios enfrentados pelo sistema único de saúde no atendimento à pacientes com COVID-19 (N=13).

VARIÁVEIS	N	%
Abordagem do estudo		
Qualitativo	06	46,14%
Quantitativo	07	53,83%
Delineamento da pesquisa		
Revisão Sistemática	03	23,07%
Coorte	02	15,38%
Descritivo, exploratório	05	38,45%
Transversal	03	23,07%
Idioma		
Inglês	08	61,52%
Português	05	38,45%
Classificação das evidências		
Dois	05	38,45%
Três	04	30,7%
Quatro	04	30,7%
Grau de Recomendação		
A	08	61,52%
B	05	38,45%
Procedência		
BRASIL	05	38,46%
EUA	03	23,07%
AUSTRÁLIA	03	23,07%
REINO UNIDO	02	15,38%
Distribuição temporal		
2020	09	69,21%
2021	04	30,7%

Fonte: Santos, et al. (2023).

O **quadro 3** abordou que as publicações incluídas tinham procedência da realização do estudo em sua maioria no Brasil, EUA e Austrália, o delineamento da pesquisa predominantemente sendo estudos descritivos e exploratórios, revisão sistemática da literatura, transversal e coorte com a maioria pertencendo ao nível 2 de evidência e grau de recomendação A.

O **quadro 03** traz uma classificação dos estudos selecionados com os principais achados sobre a cobertura vacinal da COVID-19 no Brasil, obtidas através da matriz de síntese dos estudos destacados para essa revisão integrativa. Em sua maioria, as principais abordam informações gerais disponíveis sobre a os desafios enfrentados pelo sistema único de saúde no atendimento a pacientes com COVID-19.

QUADRO 3: Publicações incluídas segundo autor; tipo de estudo; objetivo principal; perfil amostral; desafios e avanços enfrentados pelo SUS no atendimento à pacientes com COVID-19, (N=13).

BASE/ AUTOR/ ANO	TEMA	OBJETIVO PRINCIPAL	DELINEAMENTO DA PESQUISA	DESAFIOS E AVANÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
BIREM E01 Chisini et al., 2021	Impact of the COVID-19 pandemic on Prenatal, Diabetes and medical appointments in the Brazilian National HealthSystem.	Descrever o impacto da pandemia COVID-19 na Atenção Primária à Saúde Brasileira.	Estudo ecológico retrospectivo realizado com dados de municípios Brasileiros dos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde.	O sistema único de saúde implementou e inovou durante a pandemia, implantou diversos protocolos e tecnologias, contudo o uso das tecnologias artificiais continua um tabu que necessitam de mais estudos e testes para aplicação prática clínica.
BIREM E02 Pinto de Paula Filho; Lamy, 2020	A revolução digital na saúde: como a inteligência artificial e a internet das coisas tornam o cuidado mais humano, eficiente e sustentável.	Demonstrar como a tecnologia deve ser pensada e aplicada a serviço do melhor relacionamento do profissional da saúde com o paciente, contribuindo à humanização da saúde	Pesquisa descritiva exploratória com uma abordagem qualitativa.	Em suma a inteligência artificial visa melhorar a qualidade de vida através do auxílio nos diagnósticos e tratamentos e avanços nas pesquisas e meios de tecnologias. Para o SUS a inteligência artificial foi um dos principais avanços para atender a grande demanda e solucionar problemas da pandemia atual.
BIREM E03 Sousa et al., 2020	Organization of Primary Health Care in Paraná in the pandemic Covid-19.	Descrever as ações e atividades para a organização da atenção primária à saúde no Paraná em resposta à pandemia de Covid-19, segundo o Plano de Contingência Estadual.	Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência.	A elaboração e atualização do plano de contingência foram fundamentais na organização das ações de intervenção na pandemia do covid-19 e geração de respostas apropriadas a essa pandemia.

BIREM E04 Lopez Segui et al., 2020	Teleconsulta entre pacientes e profissionais de saúde no serviço de atenção primária da Catalunha: análise de anotações de mensagens em um estudo transversal retrospectivo.	Avaliar o nível de concordância entre os profissionais de saúde em relação à anotação	Vinte clínicos gerais anotaram retrospectivamente uma amostra aleatória de 5.382 casos gerenciados pelas Consultas de acordo com três aspectos: o tipo de interação de acordo com 6 categorias propostas pelo autor, se os médicos acreditavam que uma visita cara a cara foi evitada e se eles acreditavam que o paciente teria solicitado uma visita cara a cara se a E-Consulta não estivesse disponível. Um total de 1217 casos foram classificados três vezes por três profissionais diferentes para avaliar o grau de consenso entre eles.	A capacidade da teleconsulta de reduzir o número de visitas cara a cara em 55% (79% × 65%) para 79% dos casos nas consultas de enfermagem e dos profissionais médicos. A teleconsulta foi um avanço tecnológico muito utilizado no SUS na atenção primária à saúde, contudo, diversas ações para melhor eficácia e eficiência assistencial precisam de adaptações como melhorias tecnológicas, maior visibilidade e confiança e capacitação dos profissionais de saúde para assistenciarem através da telecomunicação com os pacientes.
CINAH L05 Di Domenico et al. 2020	Impacto do bloqueio na epidemia de COVID-19 na Ilha-de-França e possíveis estratégias de saída.	Estimar o impacto esperado das estratégias de bloqueio e saída é fundamental para informar os tomadores de decisão sobre a gestão da crise de saúde COVID-19.	Usamos um modelo de transmissão estocástico estruturado por idade integrando dados sobre perfil etário e contatos sociais na Ilha-de-França para.	Os resultados sugerem que os contatos físicos fora das residências foram amplamente evitados durante o bloqueio. Retirar o bloqueio sem estratégia de saída levaria a uma segunda onda sobrecarregando o sistema de saúde, se as condições voltassem ao normal.
CINAH L06 Shaikh Karim et al., 2020	Experimente a repatriação de cidadãos do epicentro usando voos comerciais durante a pandemia COVID-19.	Descrever as várias intervenções realizadas para cumprir a missão, desde a preparação do voo até o processamento da chegada de repatriados.	Esta é uma descrição retrospectiva do processo envolvendo a repatriação de cidadãos malaios de vários países durante a pandemia COVID-19. Este relatório descritivo está registrado no Registro Nacional de Pesquisa da Malásia (NMRR) com o número de pesquisa NMRR-20-1508-55829.	Como a infecção se espalhou para além da China, muitos serviços de Saúde lutaram para lidar com o aumento da demanda por pacientes internados e intervenções de cuidados intensivos. Muitos países adotaram a intervenção anterior do governo chinês impondo bloqueio às atividades econômicas e entre outras estratégias.
CINAH L07 Fotheringham et al., 2021	Controle de COVID-19 na Austrália por meio de quarentena: o papel da acomodação especial de saúde (SHA) em New South Wales, Austrália	Delinear o estabelecimento de um serviço especializado de acomodação em quarentena de saúde no contexto da pandemia de COVID-19 e descrever o primeiro mês de triagem de COVID-19.	O SHA foi estabelecido com uma estrutura de governança abrangente, gerenciamento clínico remoto através do Royal Prince Alfred Virtual Hospital (rpavirtual) e gerenciamento local com profissionais de saúde, polícia de NSW e equipe de acomodação.	A resposta da Saúde Pública ao COVID-19 na Austrália incluiu detecção precoce e aumentada de casos por meio de testes, rastreamento de contatos de casos confirmados, distanciamento social e proibição de reuniões.
CINAH L08 Patrício et al., 2021	Previsibilidade de Hospitalizações COVID-19, Admissões em Unidade de Terapia Intensiva Assistencial Respiratória	Prever as necessidades médicas (hospitalizações, admittões em unidade de terapia intensiva e assistência respiratória) e a capacidade de sobrevivência de indivíduos com resultado positivo para a infecção pela SARS-CoV-2 em Portugal. Estudo de Coorte Longitudinal.	Foi utilizada uma coorte retrospectiva de 38.545 indivíduos infectados em 2020. As previsões das necessidades médicas foram realizadas usando abordagens de aprendizado de máquina de última geração em vários estágios do ciclo de um paciente, a saber, no teste (pré-hospitalização), na pós-hospitalização e durante os cuidados pós-intensivos.	O estudo realizado aponta a relevância dos modelos preditivos propostos como bons candidatos para apoiar decisões médicas na população portuguesa, incluindo decisões de acompanhamento e cuidados hospitalares. Um sistema de apoio à decisão clínica é fornecido para esse fim.
PUBMED 09 Giovanella et al., 2020	A contribuição da atenção primária à saúde na rede SUS de enfrentamento à Covid-19.	Discutir a necessidade de fortalecimento da APS no Sistema Único de Saúde para o efetivo enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil.	Trata-se de estudo descritivo exploratório que se argumenta que a Estratégia Saúde da Família (ESF), com suas equipes multiprofissionais e enfoque comunitário e territorial, tem potencial para atuar na abordagem comunitária necessária ao enfrentamento da epidemia.	É necessário ativar os atributos comunitários das equipes multiprofissionais da ESF e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); associar-se às iniciativas solidárias das organizações comunitárias e articular-se intersetorialmente para apoiar a população em suas diversas vulnerabilidades; e garantir a continuidade das ações de promoção, prevenção e cuidado, criando novos processos de trabalho na vigilância em saúde.

PUBME D10 Geremi a et al., 2020	200 Anos de Florence Analisar os principais e os desafios da gestão desafios da enfermagem no das práticas de enfrentamento do enfermagem na <i>Coronavirus Disease-19</i> sob pandemia COVID-19 sob perspectiva de enfermeiros gestores na macrorregião oeste de Santa Catarina.	Trata-se de um estudo qualitativo, cuja coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas com enfermeiros representantes da gestão da rede de atenção à saúde da região.	Os éditos reconhecem seu legado para a prática e gestão em saúde pública. A má remuneração, os tabus e limitações do covid-19 e o risco a vida iminente interferem na prática profissional, nos aspectos epidemiológicos, nas condições de trabalho e na gestão do cuidado frente à pandemia
PUBME D11 Rocha et al., 2021	Plano nacional de vacinação contra inteligência artificial COVID-19: uso de inteligência artificial imunização contra COVID-espacial para 19 para a seleção adequada superação de desafios dos recursos necessários.	Trata-se de estudo ecológico de caráter transversal baseado em uma abordagem espaço-temporal utilizando dados secundários, em Unidades Básicas de Saúde do Brasil. Foram adotados quatro passos analíticos para atribuir um volume de população por unidade básica, aplicando algoritmos de inteligência artificial a imagens de satélite.	A estratégia de vacinação contar a COVID- 19 fortalece a equidade e a universalidade das campanhas de saúde ao permitir a identificação de forma precisa das regiões críticas para maior prevenção de agravos.
PUBME D12 Rezapour et al., 2020	Avaliação econômica Resumir as evidências da de programas contra avaliação econômica de COVID-19: uma estratégias, programas e revisões sistemática tratamentos de prevenção da COVID-19.	Pesquisamos Medline / PubMed, Cochrane Library, Web of Science Core Collection, Embase, Scopus, Google Scholar e bancos de dados especializados de avaliação econômica de dezembro de 2019 a julho de 2020 para identificar literatura relevante para avaliação econômica de programas contra COVID-19.	Em estudos com horizontes de longo prazo, o distanciamento social foi mais custo-efetivo do que a quarentena, a não intervenção e a imunidade coletiva. O equipamento de proteção individual capote, máscara e roupas privativas para o profissional da linha de frente ter maior proteção a sua vida e saúde, tiveram menor custo-efetivo para o SUS no curto prazo do que a não intervenção.
PUBME D13 Monaghe sh; Hajizade h, 2020	O papel da Telessaúde Identificar o papel dos durante o surto de serviços de Telessaúde na COVID- 19: uma prevenção, diagnóstico, revisão sistemática tratamento e controle de com base em doenças durante o surto de evidências atuais COVID-19.	Esta revisão sistemática foi realizada por meio de pesquisa em cinco bancos de dados, incluindo PubMed, Scopus, Embase, Web of Science e Science Direct.	O uso da Telessaúde melhora a oferta de serviços de saúde. Portanto, a telessaúde deve ser uma ferramenta importante nos serviços de assistência, mantendo os pacientes e profissionais de saúde seguros durante o surto de COVID-19.

Fonte: Santos, et al. (2023).

Fluxograma 3- Caracterização dos desafios, recursos dispensados, limitações, potencialidades e impactos no SUS no enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Fonte: Santos, et al. 2023.

Partindo da análise dos dados apresentados neste estudo, nota-se que devido diversos fatores, a inteligência artificial tem ganhado ênfase e avançou bastante nos últimos anos (Goetz et al.,2020). Com os processos de triagem e o diagnóstico precoces são cruciais para possibilitar o tratamento imediato, prevenir a progressão da doença e reduzir a morbidade e mortalidade. Contudo, é desafiador fazer a triagem de pacientes que podem não ter acesso a um médico ou que moram em áreas rurais que ficam a uma distância considerável dos centros de saúde (Segui et al.,2020; Sousa et al., 2020).

Todos os estudos analisados apontaram a inteligência como qualquer meio de tecnologia projetada para imitar as funções cognitivas humanas, incluindo neste interim, técnicas como aprendizado de máquina clássico, aprendizado profundo moderno, processamento de linguagem natural e robótica (Romero-Brufau et al., 2020; Gonçalves et al.,2019).

É necessário ativar os atributos comunitários das equipes multiprofissionais da ESF e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); associar-se às iniciativas solidárias das organizações comunitárias e articular-se intersetorialmente para apoiar a população em suas diversas vulnerabilidades; e garantir a continuidade das ações de promoção, prevenção e cuidado, criando novos processos de trabalho na vigilância em saúde (Giovanella et al., 2020; Geremia et al., 2020; Rocha et al., 2021).

Resultaram apontaram que enfermeiros reconhecem seu legado para a prática e gestão em saúde pública, contudo foram evidenciadas inúmeras as variáveis que interferem na prática profissional, nos aspectos epidemiológicos, nas condições de trabalho e na gestão do cuidado frente à pandemia (Rezapour et al., 2020; Monaghesh; Hajizadeh, 2020).

Tecnologias em saúde são essenciais para o avanço e melhoria da qualidade de assistência prestada aos pacientes, as implementações das consultas virtuais devem ser usadas com mais frequência como uma ferramenta de comunicação clínica entre profissionais de saúde e

pacientes por motivos de saúde, outras ferramentas de comunicação síncrona, como videoconferência, devem ser desenvolvidas (Lopez Segui et al., 2020; Shaikh Karim et al., 2020; Fotheringham et al., 2021; Patrício et al., 2021).

Em todo o mundo, têm-se vivenciado diversas mudanças imprevisíveis e a revolução digital na saúde enfoca a inteligência artificial e a internet das coisas tornam o cuidado mais humano, eficiente e sustentável, contudo limita-se em alguns aspectos como a interação enfermeiro-Paciente, o contato direto com a fonte de informações clínicas (Di Domenico et al. 2020; Chisini et al., 2021).

À medida que a tecnologia de inteligência artificial continua a avançar, os sistemas de saúde estão adaptando a prestação de cuidados para incorporar essas tecnologias e aprimorar os serviços que fornecem (Pinto De Paula Filho; Lamy, 2020; Sousa et al., 2020).

As ações em saúde nos últimos anos, buscaram inovar através da construção de evidências científicas e a busca por meios que visa a assistência de qualidade e humanizada ao paciente. Nesse sentido, diversos estudos apontaram a Inteligência Artificial em medicina pode auxiliar um grande volume de dados e seguindo algoritmos definidos por especialistas na matéria, são capazes de propor soluções para problemas médicos (Romero-Brufau et al., 2020; Geremia et al., 2020; Rocha et al., 2021).

4. DISCUSSÃO

Os desafios gerenciais do Sistema Único de Saúde brasileiro no enfrentamento à pandemia da COVID-19 segundo Silva e Ruiz (2020), em consenso com Daumas et al. (2020) evidenciados em seus estudos foram a fragilidade do sistema na distribuição de repasses baseado em indicadores de vulnerabilidade socioeconômica, nos aspectos demográficos, além do pagamento por desempenho por meio de

indicadores, endossando as críticas aos critérios atuais condicionantes ao recebimento de repasses das esferas federais e estaduais.

De acordo com Gleriano et al. (2020) e Fernande e Pereira (2020) em sua pesquisa realizada sobre os desafios do SUS no contexto da pandemia, o problema da fragilidade do financiamento dos serviços prestados pelo SUS é recorrente, contudo há longo repasses de verbas no âmbito do sistema único de saúde para que as necessidades assistenciais fossem supridas. Corroborando com esse fato, Magno et al. (2020) e Oliveira et al. (2020) apontam em sua pesquisa que no Brasil, nem todos os estados tiveram repasses de verbas equitativamente, devido a isso foram prejudicados ou realizaram política interna, prejudicando a assistência à saúde, pois devido a pandemia causada por uma doença nova, ainda carente de grandes estudos, o desafio é ainda maior.

Reforçando os dados apresentados por autores citados anteriormente nesta pesquisa sobre os desafios e impactos a saúde diante da chegada de uma pandemia, Costa et al. (2021) e Couto, Barbieri e Matos (2021) reafirmam que a pandemia intensificou os processos de fragilidade na atenção às condições agudas e crônicas. Para Daumas et al. (2020) e Torres, Felix e Oliveira (2020) a abordagem na atenção primária a saúde no contexto da pandemia não foi suficiente e adequadamente organizada para atender a demanda no SUS, situação decorrente de limitações dos modelos de atenção à saúde, da operação fragmentada e reativa do sistema de saúde e de qualificação insuficiente da Atenção Primária à Saúde (APS) para cumprir suas funções e atributos no sistema de saúde.

Todavia, os desafios em saúde no enfrentamento do Covid-19, segundo Peixoto et al. (2020) e Dal Pai et al. (2021), se deram devido a transmissibilidade do vírus, os impactos na saúde decorrente deste, o financiamento que inclui viabilidade técnica e a autoridade monetária para disponibilizar recursos para o planejamento e regulação da provisão de profissionais de saúde e de serviços de apoio.

Ratificando com (Peixoto et al. 2020), o autor (Ventura et al. 2020) e (Silva e Ruiz, 2020) apontaram em seus estudos um conjunto de estratégias e desafios para melhoria do cuidado e assistência à saúde, onde a dificuldade em promover a capacitação de pessoal e profissional diante do novo vírus pandêmico mundial, a aquisição de insumos de diferentes naturezas, materiais para diagnose, terapia e outras necessidades tiveram grandes impactos nas ações de saúde.

Diante do cenário pandêmico mundial, limitações governamentais e gerencias foram evidenciadas por (Peixoto et al. 2020) que corrobora com (Dal Pai et al. 2021), onde os autores apontam que uma das principais limitações no enfrentamento da pandemia do COVID-19, foi o subfinanciamento, problema presente desde a implantação SUS, que se agravou no decorrer do tempo e como o transcorrer dos anos, segundo Torres, Felix e Oliveira (2020) algumas políticas públicas proporcionam avanço na desconstrução do SUS com o sufocamento do financiamento.

Complementando os autores anteriores, (Daumas et al. 2020) e (Costa et al. 2021) discorrem sobre as limitações no fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), a adequação de estrutura física e operação de leitos de UTI, disponibilização de leitos de retaguarda em hospitais gerais e/ou criar hospitais de campanha, incrementar medidas de prevenção, limitaram a assistência a saúde e quebra da cadeia de transmissão do vírus.

Concomitantemente a isto, (Gleriano et al. 2020) em consenso com (Costa et al. 2021) apontam que com a progressão da pandemia é de extrema importância e relevância as questões doravante advindas do largo grau e potencial da infecção do coronavírus, faz-se necessário reavaliar o diálogo sobre o financiamento e subfinanciamento da saúde como uma das alternativas para enfrentar os desafios e consolidar a pauta do financiamento na agenda do SUS, com avaliação e reavaliação constante dos indicadores e índices de desenvolvimento das estratégias em saúde e regressão da infecção do COVID-19.

Na contramão das limitações em saúde (Dal Pai et al. 2021) aborda as potencialidades do sistema único de saúde brasileiro, sendo este o maior do mundo ofertado a população, contudo a pandemia desencadeou medidas de aporte emergencial de recursos financeiros, advindos de outros setores governamentais para que o SUS mantenha suas prioridades assistenciais, medida essa necessária, mas que requer clareza da limitação desses recursos diante da incerteza do tempo de duração da pandemia.

Concordando com esse fato (Costa et al. 2021) apontam que devido as grandes reformas e estratégias desenvolvidas pelo ministério da saúde, a área técnica da Economia da Saúde, possui na atualidade a necessidade e recursos para constituir-se em um importante canal para a disseminação de análise de informações econômicas dos recursos públicos para favorecer a tomada de decisão dos gestores. Em concordância com o exposto anteriormente, (Ventura et al. 2020; Fernandes; Pereira, 2020) afirmam que os profissionais de saúde foram evidenciados como atores principais na promoção do cuidado a saúde da população geral, devido aos recursos e potencialidades do SUS.

Os impactos da pandemia no Sistema Único de Saúde foram abordados por (Ventura et al. 2020; Dal Pai et al. 2021) onde evidenciaram que as ações e estratégias federais em conjunto tem sido amplamente implementado e difundido em larga escala em todo território nacional na tentativa de fortalecer o enfrentamento ao COVID 19. Segundo (Oliveira et al. 2020; Costa et al. (2021) os recursos transferidos por meio do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e para a criação orçamentária específica nos entes federados para a saúde.

Corroborando com outros autores, (Costa et al. 2021; Couto, Barbiere e Matos, 2021) discorrem que a pandemia da COVID-19 mudou o panorama da prática assistencial das diversas especialidades médicas no mundo inteiro, segundo (Daumas et al. 2020) que corrobora com (Oliveira et al. 2020), diversas modificações foram evidenciadas nas rotinas dos serviços

de assistência de urgência e emergência, foram apoiadas pelas sociedades médicas da especialidade, que estabeleceram recomendações para a definição da gravidade dos casos e da urgência dos procedimentos de risco moderado a alto.

Portanto, os autores apresentaram de modo geral, o papel articulador do Sistema Único de Saúde na regulação dos sistemas e recursos, as contribuições para mapear a capacidade operacional de resposta rápida, nas transferências intra e interestaduais, incluindo uma linha de cuidado, com serviços de referência, para os usuários suspeitos, que testarem positivo ou que requeiram atenção emergencial para a COVID-19 (Torres; Felix; Oliveira, 2020; Costa et al., 2021). Assim sendo, o sistema de saúde brasileiro sofreu grandes impactos advindos da pandemia, mas ganhou largo espaço nas pesquisas e resolutividades das dificuldades gerenciais e assistenciais, preparando-se para situações complexas e pandêmicas futuras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios enfrentados pelo SUS no combate à pandemia da COVID-19 evidenciados nesta revisão da literatura tiveram e têm grandes repercussões e impactos a qualidade de vida dos pacientes atendidos na pandemia com infecção da COVID-19, os recursos humanos e logísticos tiveram modificações importantes para suprir as necessidades, assim sendo os recursos de outras áreas foram realocados para o SUS para gestão do ministério da saúde, os cuidados essenciais passaram por modificações, novas técnicas e recursos foram implementados como o uso da tele-consulta foi amplamente difundido, a reeducação e educação em saúde trouxeram contribuições para gestores e profissionais de saúde.

Assim sendo, a relevância desta revisão integrativa da literatura se dá pela evidencia dos desafios em todos os âmbitos do SUS para gerir e levar cuidados a saúde população brasileira no enfrentamento da COVID-19; por revelar a importância do profissional de enfermagem no

enfrentamento de situações difíceis e que demandam controle físico, emocional e biológico, o que revela o enfermeiro com ponta da lança do enfrentamento da atual pandemia da COVID-19 e possíveis pandemia futuras. Portanto os desafios evidenciados revelaram a necessidade de reajustes nas transferências intergovernamentais e maior transparência com a sociedade para melhor aproveitamento dos recursos e melhoria na qualidade assistencial e de vida do paciente em todas as suas necessidades humanas básicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Nemésio Dario. A saúde no Brasil, impasses e desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde: SUS. **Rev. Psicol. Saúde**, Campo Grande, v. 5, n. 1, p. 01-09, jun. 2013. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177093X2013000100002&lng=pt&nrm=iso. acessos em 31 mar. 2021.

APGAR, C. HIPAA Q&A: COVID-19 disclosures, incident response plans. **Briefings on HIPAA**, [s. l.], v. 20, n. 5, p. 7–9, 2020. Disponível em: <http://search-ebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=143305702&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 20 maio. 2021.

BENETTI, Sabrina Azevedo Wagner et al. Estratégias de enfrentamento da COVID-19 no cárcere: relato de experiência. **Rev. bras. saúde ocup.**, São Paulo, v. 46, e30, 2021. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S030376572021000101500&lng=en&nrm=iso>. access on 20 May 2021. Epub May 12, 2021. <https://doi.org/10.1590/2317-6369000031020>.

Bezerra, Évilly Carine Dias et al. Análise espacial das condições de enfrentamento à COVID19: uma proposta de Índice da Infraestrutura da Saúde do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. v. 25, n. 12 [Acessado 13 Maio 2021], pp. 4957-4967. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413->

812320202512.34472020>. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.34472020>.

Bigiani L, Bigiani S, Bigiani A. How to Minimize the Impact of Pandemic Events: Lessons From the COVID-19 Crisis. **Int J Health Policy Manag.** 2020 Nov 1;9(11):469-474. doi: 10.34172/ijhpm.2020.115. PMID: 32654431; PMCID: PMC7719203.

BITENCOURT, Silvana Maria; ANDRADE, Cristiane Batista. Trabalhadoras da saúde face à pandemia: por uma análise sociológica do trabalho de cuidado. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 1013-1022, Mar. 2021. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232021000301013&lng=en&nrm=iso>. access on 23 Apr. 2021. Epub Mar 15, 2021. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021263.42082020>.

Caetano, Rosângela et al. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública** [online]. v. 36, n. 5 [Acessado 31 Março 2021], e00088920. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00088920>>. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00088920>.

CAMARGO, Maria Cristina de et al. Eficácia do uso de máscara facial não tecida para prevenir infecções por coronavírus na população em geral: uma rápida revisão sistemática. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, pág. 3365-3376, setembro de 2020. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232020000903365&lng=en&nrm=iso>. acesso em 13 de maio de 2021. Epub 28 de agosto de 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020259.13622020>.

CAMPOS, DMO et al. Combatendo COVID-19. **Braz. J. Biol.**, São Carlos, v. 80, n. 3, pág. 698-701, setembro de 2020. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

69842020000300698&lng=en&nrm=iso>. acesso em 20 de maio de 2021. Epub 10 de junho de 2020. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.238155>.

Carnut, Leonardo Cuidado, integralidade e atenção primária: articulação essencial para refletir sobre o setor saúde no Brasil. *Saúde em Debate* [online]. 2017, v. 41, n. 115 [Acessado 20 Maio 2021], pp. 1177-1186. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/01031104201711515>>. ISSN 2358-2898. <https://doi.org/10.1590/0103-1104201711515>.

CAVALCANTE, Andreia Karla Carvalho Barbosa et al. Cuidado seguro ao paciente: contribuições da enfermagem. **Revista Cubana de Enfermería**, [S.l.], v. 31, n. 4, dic. 2015. ISSN 1561-2961. Disponible en: <<http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/907/141>>.

CHISINI, LUIZ ALEXANDRE et al., Impacto da pandemia COVID-19 no pré-natal, diabetes e consultas médicas no SUS. Article in **SciELO Preprints**, published March 2021 Acesso em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/pps-1953>. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720210013>

Cockerill FR, Wohlgemuth JG, Radcliff J, Sabol CE, Kapoor H, Dlott JS, Marlowe EM, Clarke NJ. Evolution of Specimen Self-Collection in the COVID-19 Era: Implications for Population Health Management of Infectious Disease. **Popul Health Manag.** 2021 Feb;24(S1):S26-S34. doi: 10.1089/pop.2020.0296. PMID: 33544647; PMCID: PMC7875129.

CORREA, Fábio. A gestão do conhecimento holística: delineamento teórico conceitual. **Perspect. ciênc. inf.**, Belo Horizonte, v. 24, n. 1, pág. 122-146, março de 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141399362019000100122&lng=en&nrm=iso>. acesso em 20 de maio de 2021. Epub em 16 de maio de 2019. <https://doi.org/10.1590/1981-5344/3542>.

DA SILVA LIMA, L. et al. Nursing Process for Patients with Respiratory Manifestations of Covid-19. **Journal of Nursing UFPE / Revista de**

Enfermagem UFPE, [s. l.], v. 158, p. 109–117, 2021. DOI 10.5205/1981-8963.2021.245345. Disponível em:
<http://searchebcohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=148431939&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 13 maio. 2021.

DOMINGUES, Renan Barros et al. Telemedicine in neurology: current evidence. **Arq. Neuro-Psiquiatr.**, São Paulo, v. 78, n. 12, p. 818-826, Dec. 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2020001200818&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub Dec 07, 2020. <https://doi.org/10.1590/0004-282x20200131>.

Farias LABG, Colares MP, Barretoti FKA, Cavalcanti LPG. O papel da atenção primária no combate ao Covid-19: impacto na saúde pública e perspectivas futuras. *Rev Bras Med Fam Comunidade*. 2020;15(42):2455. [https://doi.org/10.5712/rbmfc15\(42\)2455](https://doi.org/10.5712/rbmfc15(42)2455)

FERNANDES, Gustavo Andrey de Almeida Lopes; PEREIRA, Blenda Leite Saturnino. Os desafios do financiamento do enfrentamento à COVID-19 no SUS dentro do pacto federativo. *Rev. Adm. Pública*, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, p. 595-613, Aug. 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122020000400595&lng=en&nrm=iso>. access on 31 Mar. 2021. Epub Aug 28, 2020. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200290>.

FERREIRA, Leonardo LG; ANDRICOPULO, Adriano D .. Medicamentos e tratamentos para a Covid-19. **Estud. av.**, São Paulo, v. 34, n. 100, pág. 7-27, dezembro de 2020. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000300007&lng=en&nrm=iso>. acesso em 13 de maio de 2021. Epub 11 de novembro de 2020. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.002>.

Franco, Thais de Andrade VidaurreA pandemia nas fronteiras da reforma sanitária: os desafios da rede hospitalar. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*

[online]. v. 30, n. 03 [Acessado 19 Maio 2021] , e300307. Disponível em:
<<https://doi.org/10.1590/S010373312020300307>>. ISSN 1809-4481.

<https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300307>.

GEREMIA, Daniela Savi et al . 200 Anos de Florence e os desafios da gestão das práticas de enfermagem na pandemia COVID-19. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Ribeirão Preto , v. 28, e3358, 2020 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692020000100403&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 19 maio 2021. Epub 07-Set2020. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4576.3358>.

Giovanella, Ligia et al., The contribution of primary health care in the SUS network to face Covid-19. **Saúde em Debate**, p.1-21, 2020. Preprint. 10.1590/SciELOPreprints.1286

GODOY, Lucimar Pasin de; FREITAS, Rosane Souza; Oliveira, Elaine Cristina Vieira de. A Covid-19 e o desafio para o cuidado das populações vulneráveis no Estado do Paraná. **R. Saúde Públ. Paraná**. 2020 Dez.;3(Sup 1):22-29. DOI10.32811/25954482-2020v3sup1p22

HOUVESSOU, Gbènkpon Mathias; SOUZA, Tatiana Porto de; SILVEIRA, Mariângela Freitas da. Lockdown-type containment measures for COVID-19 prevention and control: a descriptive ecological study with data from South Africa, Germany, Brazil, Spain, United States, Italy and New Zealand, February – August 2020. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 30, n. 1, e2020513, 2021. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222021000100303&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub Jan 11, 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742021000100025>.

Huang YC, Chia SL. [Care Strategies and Trends in Taiwan During the COVID-19 Pandemic]. *Hu Li Za Zhi*. 2020 Dec;67(6):6-11. Chinese. doi: 10.6224/JN.202012_67(6).02. PMID: 33274420.

KHATIB, Ahmed Sameer El. ECONOMIA VERSUS EPIDEMIOLOGIA: UMA ANÁLISE DA TRADE-OFF ENTRE MERCADOS E VIDAS EM COVID-19 VEZES. Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.786>

LEITE, Kelen Christina. A (IN)ESPERADA PANDEMIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O MUNDO DO TRABALHO. **Psicol. Soc.**, Belo Horizonte , v. 32, e020009, 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822020000100408&lng=en&nrm=iso>. access on 20 May 2021. Epub Sep 04, 2020. <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2020v32240215>.

LIMA, Patrícia Valle de Albuquerque. O holismo em Jan Smuts e a Gestalt-terapia. **Rev. abordagem gestalt.**, Goiânia, v. 14, n. 1, p. 3-8, jun. 2008. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180968672008000100002&lng=pt&nrm=iso. acessos em 20 maio 2021

Lima, Claudio Márcio Amaral de Oliveira. Information about the new coronavirus disease (COVID-19). *Radiologia Brasileira* [online]. 2020, v. 53, n. 2 [Acessado 1 Junho 2021] , pp. V-VI. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0100-3984.2020.53.2e1>. Epub 17 Abr 2020. ISSN 1678-7099. <https://doi.org/10.1590/0100-3984.2020.53.2e1>.

MANFREDI-SÁNCHEZ, J.-L.; AMADO-SUÁREZ, A.; WAISBORD, S. Twitter presidencial ante la COVID-19: Entre el populismo y la política pop. **Perspectives: The Journal of the Gerontological Nursing Association**, [s. l.], v. 41, n. 2, p. 83–94, 2020. DOI 10.3916/C66-2021-07. Disponível em: <http://search-ebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=147865284&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 20 maio. 2021.

Marinelli, Natália Pereira et al. Evolução de indicadores e capacidade de atendimento no início da epidemia de COVID-19 no Nordeste do Brasil, 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [online]. v. 29, n. 3 [Acessado 20

Maio 2021] , e2020226. Disponível em: <<https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000300008>>. ISSN 2237-9622. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000300008>.

MAROSCIA, Carla; RUIZ, Paula Cecilia. Las Organizaciones De La Sociedad Civil En Epoca De Pandemia. Reflexiones Hacia Una Nueva Normalidad: ¿Nuevos Desafíos O Mismas Realidades?. **Cienc. adm.**, La Plata, n. 17, p. 97-107, jun. 2021. Disponible en <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2314-37382021000100097&lng=es&nrm=iso>. accedido en 23 abr. 2021.

<http://dx.doi.org/https://doi.org/10.24215/23143738e079>.

Melo, José Romério Rabelo et al. Reações adversas a medicamentos em pacientes com COVID-19 no Brasil: análise das notificações espontâneas do sistema de farmacovigilância brasileiro. **Cadernos de Saúde Pública** [online]. v. 37, n. 1 [Acessado 13 Maio 2021] e00245820. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00245820>>. ISSN 16784464.

<https://doi.org/10.1590/0102-311X00245820>.

Monaghesh E, Hajizadeh A. The role of telehealth during COVID-19 outbreak: a systematic review based on current evidence. *BMC Public Health*. 2020 Aug 1;20(1):1193. doi: 10.1186/s12889-020-09301-4. PMID: 32738884; PMCID: PMC7395209.

ORTELAN, Naiá et al . Cloth masks in public places: an essential intervention to prevent COVID-19 in Brazil. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 26, n. 2, p. 669-692, Feb. 2021. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232021000200669&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub Feb 12, 2021. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.36702020>.

Palaniappan, Ashwin, Dave, Udit and Gosine, Brandon Comparing South Korea and Italy's healthcare systems and initiatives to combat COVID-19. **Revista Panamericana de Salud Pública** [online]. v. 44 [Accessed 20 May

2021], e53. Available from: <<https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.53>>. ISSN 1680-5348. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.53>.

PENNA, Gerson Oliveira et al . PNAD COVID-19: um novo e poderoso instrumento para Vigilância em Saúde no Brasil. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 3567-3571, Sept. 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903567&lng=en&nrm=iso>. access on 19 May 2021. Epub Aug 28, 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232020259.24002020>.

Qu L, Li J, Ren H. COVID-19: a epidemiologia e tratamento. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2 de outubro de 2020; 81 (10): 1-9. doi: 10.12968 / hmed.2020.0580. Epub 2020, 7 de outubro. PMID: 33135928.

PERRONE¹, Sergio V.; BEVACQUA², Raúl J.. CoViD-19: perspectivas y vulnerabilidad. **Insuf. card.**, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , v. 15, n. 1, p. 19-26, marzo 2020. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185238622020000100004&lng=es&nrm=iso. accedido en 20 mayo 2021.

PIMENTEL, Renata Macedo Martins et al . A disseminação da covid-19: um papel expectante e preventivo na saúde global. **J. Hum. Growth Dev.**, São Paulo , v. 30, n. 1, p. 135-140, abr. 2020. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822020000100017&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 01 jun. 2021. <http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.v30.9976>.

Prado, Nilia Maria de Brito Lima et al. The international response of primary health care to COVID-19: document analysis in selected countries. *Cadernos de Saúde Pública* [online]. v. 36, n. 12 [Accessed 20 May 2021] , e00183820. Available from: <<https://doi.org/10.1590/0102-311X00183820>>. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00183820>.

Rache B, et al. Massada Necessidades de Infraestrutura do SUS em Preparo à COVID-19: Leitos de UTI, Respiradores e Ocupação Hospitalar.

Nota Técnica n.3. **IEPS**: São Paulo (2020).

Rezapour A, Souresrafil A, Peighambari MM, Heidarali M, Tashakori-Miyanroudi M. Economic evaluation of programs against COVID-19: A systematic review. *Int J Surg*. 2021 Jan;85:10-18. doi: 10.1016/j.ijisu.2020.11.015. Epub 2020 Nov 21. PMID: 33227532; **PMCID**: PMC7679235.

RIBEIRO, Adalgisa Peixoto et al. Saúde e segurança de profissionais de saúde no atendimento a pacientes no contexto da pandemia de Covid-19: revisão de literatura. *Rev. bras. saúde ocup.*, São Paulo, v. 45, e25, 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-76572020000101600&lng=en&nrm=iso>. access on 31 Mar. 2021. Epub Aug 12, 2020. <https://doi.org/10.1590/2317-6369000013920>.

ROCKWOOD, K.; THEOU, O. Usando a Escala de Fragilidade Clínica na Alocação de Recursos de Saúde Escassos. **Canadian Geriatrics Journal**, [s/], v. 23, n. 3, pág. 254–259,

2020. DOI 10.5770 / cgj.23.463. Disponível em: <http://search-ebscobhostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=145701040&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 20 maio. 2021.

Sarbadhikari S, Sarbadhikari SN. The global experience of digital health interventions in COVID-19 management. *Indian J Public Health*. 2020 Jun;64(Supplement):S117-S124. doi: 10.4103/ijph.IJPH_457_20. PMID: 32496240.

SCHAAN, Camila Wohlgemuth et al. MANEJO DA TERAPIA FÍSICA HOSPITALAR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM COVID-19: RELATO DE CASOS. **Rev. paul. pediatr.**, São Paulo, v. 39, e2020238, 2021. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010305822021000100604&lng=en&nrm=iso>.

acesso em 13 de maio de 2021. Epub em 16 de novembro de 2020.

<https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020238>.

Seixas CT, Merhy EE, Feuerwerker LCM, Santo TBE, Junior HS, Cruz KT. A crise como potência: os cuidados de proximidade e a epidemia pela Covid-19. *Interface (Botucatu)*. 2021; 25(Supl. 1): e200379

<https://doi.org/10.1590/interface.200379>

SILVA, Juliana Herrero da et al. Description of COVID-19 cluster: isolation and testing in asymptomatic individuals as strategies to prevent local dissemination in Mato Grosso state, Brazil, 2020. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 29, n. 4, e2020264, 2020. Available from

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000401400&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub July 22, 2020. <https://doi.org/10.5123/s1679-49742020000400005>.

SILVA, Francisca Valda da. Enfermagem no combate à pandemia da COVID-19. **Rev. Bras. Enferm.**, Brasília, v. 73, supl. 2, e2020sup2, 2020 .

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672020001400100&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 maio 2021. Epub 29-Maio2020.

<https://doi.org/10.1590/0034-7167-202073suppl201>.

SLOTNES-O'BRIEN, T. A virtual nurse practitioner led clinic during COVID-19. **Australian Nursing & Midwifery Journal**, [s. l.], v. 26, n. 11, p. 8–9, 2020.

Disponível em: <http://search-ebscohostcom.ez68.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=144207998&lang=pt-br&site=ehost-live&scope=site>. Acesso em: 20 maio. 2021.

Souza NVDO, Carvalho EC, Soares SSS, Varella TCMM, Pereira SEM, Andrade KBS Trabalho de enfermagem na pandemia da Covid-19 e repercussões para a saúde mental dos trabalhadores *Rev Gaúcha Enferm.* 2021;42(esp):e20200225 doi: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200225>

<https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200225>

Sousa, Daniel Josivan de et al., Organização da Atenção Primária à Saúde no Paraná no enfrentamento da pandemia Covid-19 / Organization of Primary Health Care in Paraná in the pandemic Covid-19. ***Rev. Saúde Pública Paraná (Online)***; 3(supl. 1): 108-117, dez. 11, 2020.

DOI10.32811/25954482-2020v3sup1p108

TEIXEIRA, Carmen Fontes de Souza et al. A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 3465-3474, Sept. 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903465&lng=en&nrm=iso>. access on 20 May 2021. Epub Aug 28, 2020. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.19562020>.

VEDOVATO, Tatiana Giovanelli et al. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva?. **Rev. bras. saúde ocup.**, São Paulo, v. 46, e1, 2021. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S030376572021000101200&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub Feb 24, 2021. <https://doi.org/10.1590/2317-6369000028520>.

WU, Tan Chen et al. QT Interval Control to Prevent Torsades de Pointes during Use of Hydroxychloroquine and/or Azithromycin in Patients with COVID-19. **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo, v. 114, n. 6, p. 1061-1066, June 2020. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2020000701061&lng=en&nrm=iso>. access on 13 May 2021. Epub July 03, 2020. <https://doi.org/10.36660/abc.20200389>.

Xavier, Analucia R. et al. COVID-19: clinical and laboratory manifestations in novel coronavirus infection. *Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial* [online]. 2020, v. 56 [Acessado 1 Junho 2021], e3232020. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/16762444.20200049>>. Epub 01 Jul 2020. ISSN 1678-4774. <https://doi.org/10.5935/16762444.20200049>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil